

ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ БУГУНГИ ДАВР ТАЛАБИ

© Хайитова Ш.Д.¹✉

¹ Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Аннотация

КИРИШ: ушбу мақолада олий таълим тизимида талабалар мустақил таълим олишининг долзарблиги, уни фаоллаштириш зарурати ва шу борадаги методик ёндашувлар таҳлил қилинади.

МАҚСАД: тадқиқотнинг асосий мақсади – талабалар мустақил таълим фаолиятини такомиллаштириш, педагогик жараёнга инновацион ёндашувларни татбиқ етган ҳолда уларни касбий ва шахсий ривожланишга йўналтиришдан иборат.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР: мақолада миллий ва хорижий тажрибаларга асосланган ҳолда, педагогик-психологик тадқиқотлар, мустақил таълим методикаси, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш ва педагогик моделлаш тамойиллари таҳлил қилинди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР: мустақил таълимни фаоллаштиришда тизимли ёндашув, инновацион методлар, педагогик жараённи узвийлаштириш, талабаларнинг мустақил фикрлаш, қарор қабул қилиш ва ахборот билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш муҳим омиллар сифатида аниқланган.

ХУЛОСА: тадқиқот натижалари мустақил таълимни тўғри ташкил етиш орқали талабалар ўз-ўзини бошқариш, касбий компетенцияларни ривожлантириш ва узлуксиз таълимга тайёрлик ҳолатини кучайтириш мумкинлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: таълим тизими, мустақил таълим, талаба фаоллиги, методик компетенция, педагогик model, узлуксизлик, инновацион ёндашув.

Иқтибос учун: Хайитова Ш.Д. Талабалар мустақил таълим олишини фаоллаштириш бугунги давр талаби.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). В.414-423.

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

© Хайитова Ш.Д.¹✉

¹ Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальность и необходимость активизации самостоятельного обучения студентов в системе высшего образования, а также методические подходы к его организации.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — совершенствование самостоятельной учебной деятельности студентов с опорой на инновационные педагогические технологии, направленные на развитие их профессиональных и личностных качеств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы национальный и зарубежный опыт, педагогико-психологические источники, методика организации самостоятельного обучения, возможности ИКТ, а также принципы педагогического моделирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что ключевыми условиями активизации самостоятельного обучения являются системный подход, использование инновационных методов, формирование навыков самостоятельного мышления, принятия решений и работы с информацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что грамотная организация самостоятельного обучения способствует развитию саморегуляции, профессиональных компетенций и готовности студентов к непрерывному образованию.

Ключевые слова: система образования, самостоятельное обучение, активность студентов, методическая компетентность, педагогическое моделирование, непрерывность, инновационный подход.

Для цитирования: Хайитова Ш.Д. Активизация самостоятельного обучения студентов требование современной эпохи.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.414–423.

THE ACTIVATION OF STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING IS A REQUIREMENT OF THE MODERN ERA

©Xayitova Sh. D¹✉

¹ Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the relevance and necessity of activating students' independent learning in the higher education system, along with methodological approaches to its effective organization.

AIM: the main aim of the study is to improve students' independent learning activities by integrating innovative pedagogical technologies aimed at enhancing their professional and personal development.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on national and international practices, analysis of pedagogical and psychological literature, methodologies of independent learning organization, the use of ICT, and the principles of pedagogical modeling.

DISCUSSION AND RESULTS: the study identified that a systematic approach, application of innovative methods, and the development of skills such as independent thinking, decision-making, and information processing are essential for effective independent learning.

CONCLUSION: the findings confirmed that well-structured independent learning helps develop students' self-regulation, professional competencies, and readiness for lifelong education.

Keywords: education system, independent learning, student activity, methodological competence, pedagogical modeling, continuity, innovative approach.

For citation: Xayitova Sh.D. (2025) 'The activation of students' independent learning is a requirement of the modern era', Inter education & global study, №4(1), pp. 414–423. (In Uzbek).

Жаҳон таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларида таълим жараёни иштирокчиларининг мустақил ишини такомиллаштириш, талабаларнинг шахсий-касбий, ижодий имконият ва интегратив тафаккурини шакллантириш, онлайн режимда ўқитишнинг педагогик-психологик хусусиятларини аниқлаштириш, тармоқлараро интеграциянинг педагогик имкониятларини кенгайтириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари бугунги кунда таълим тизимининг долзарб муаммоларидан биридир. Шу билан бирга, талабаларнинг мустақил иши компотенталарини ривожлантиришда замонавий дидактик воситалардан фойдаланиш, касбий йўналтирилган таълим мазмунини такомиллаштириш, мультимедиа, ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш, талабаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантириш, уларнинг мустақил ишини ташкил этиш методикасини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда. Республикамиз таълим муассасаларида сўнгги йилларда хорижий давлатлар тажрибаси асосида талабаларнинг мустақил иш фаолияти, ўқув-услубий таъминот, янги ўқув технологияларини таълим жараёнига жорий этиш, олий таълим муассасаларининг халқаро илмий ва таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш, ўқув жараёни, халқаро таълим стандартларига асосланган педагогик технологиялар ва ўқув-услубий материалларни жорий қилишнинг меъёрий асослари яратилмоқда ва таълим муассасаларининг инфраструктураси ривожлантирилмоқда. Ҳозирда

Республикамизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида “Ёшларни жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” устувор вазифа сифатида эътироф этилмоқда.

Талабаларнинг мустақил таълими – талабанинг ўқув предметида айлантирадиган билиш фаолияти, касбий ривожланишда ўз-ўзини бошқариш механизми шаклланиши, ўқитувчи томонидан билвосита назорат қилиниб, касбий билим ва кўникмаларни такомиллаштиришга ҳамда бўлажак мутахассиснинг касбий сифатларини ривожлантиришга қаратилган. Ушбу таърифда биз учун қуйидаги хусусиятлар муҳим аҳамиятга эга:

- талабаларнинг билиш фаолияти;
- ўқитувчи томонидан билвосита раҳбарлик;
- талабалар ўз-ўзини бошқариш механизминини шакллантириш;
- касбий билим ва кўникмаларни такомиллаштириш;
- мутахассиснинг касбий маҳоратини ривожлантириш;
- Мустақил фикрлаш ва қарор қабул қилиш компетенциялари

шакллантириш.

Талабалар мустақил таълимини фаоллаштириш – талабалар мустақил таълимининг ҳар бир бўғинини қамраб олувчи чора-тадбирлар тизими: талабаларнинг ижодий билиш фаолияти, раҳбарият томонидан мустақил таълимларни такомиллаштириш, мустақил таълимларнинг фаол шакл ва усулларидан фойдаланиш ва мутахассис шахсининг касбий сифатларини такомиллаштиришдир.

Юқоридаги фикрларга таяниб, мустақил таълимни ташкил этиш жараёнларини қуйидагича босқичларда амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз (1-расм).

1-расм. Мустақил ишини ташкил этиш босқичлари

Таъкидлаш жоизки, талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш ва уни фаоллаштириш муаммоси психологлар, педагоглар, ҳамда методистлар томонидан кенг муҳокама қилинмоқда. Уларнинг тадқиқотлари таълим олувчиларнинг ўқув жараёнидаги мустақил таълимнинг дидактик мақсадларини умумий кўринишда шакллантиришга имкон яратади.

Олиб борилган изланишлар натижасида ишлаб чиқилган ўқув-услубий қўлланмалар ва электрон таълим ресурслари асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларида тайёрлашда мустақил таълимни фаоллаштириш учун дидактик таъминоти бойитилади. Бунда талабаларнинг мустақил ишлаш қобилиятларини ривожлантириш имкониятлари (мотивация, йўналтириш, жалб этиш ва тажрибаларни бойитиш) кенгайтирилади.

Талабаларда мустақил ишлаш методик компетентликни шакллантиришнинг мақсади касбий ва шахсий ривожланиш жараёнида талабанинг ўз-ўзини англаш, баҳолаш ва бошқариш каби таркибий қисмларни ривожлантириш ва турли таълим муассасаларида ишлашга тайёрлаш саналсада, умумкасбий ва ихтисослик фанлари асосларини ўрганиш вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

- аниқ педагогик ҳамда ишлаб чиқариш муаммоли вазиятларда масалани ажратиб олиш ва уларни ҳал қилиш усули сифатида педагогик ва техник-технологик тафаккурни ривожлантириш;

- бўлажак касб таълими ўқитувчисининг педагогик-шахсий фаолияти асоси сифатида педагогик, умумкасбий ва ихтисосликка оид билимларни ўзлаштиришга нисбатан ижобий муносабатда бўлишга эришиш;

- бўлажак касбий фаолият индивидуал методининг асоси сифатида, ўқув-педагогик ва ишлаб чиқариш ҳаракатларининг репродуктив ва ижодий усуллари шакллантириш;

- муҳим касбий-педагогик сифатларини ривожлантириш (ҳамдардлик, болалани севиш ва бошқалар), касбий ва шахсий ўз-ўзини ривожлантириш эҳтиёжини юзага келтириш ҳисобланади.

Илмий манбаларда педагогик кадрларни тайёрлаш ва малакасини оширишнинг таълимийқадриятлари гуруҳида ўз-ўзини такомиллаштиришнинг омиллари - ўз-ўзини такомиллаштиришга янгича ёндашув, мустақил таълим олиш, мустақил билим олиш, шахсий қобилиятларни намоён эта олиш, ижтимоий-касбий мустақиллик, мустақил билим олиш стратегияси, режалаштириш ва ўзини бошқариш, ўзини тарбиялаш, ўзини ўзи касбий-шахсий жиҳатдан такомиллаштириш, мустақил билим олиш манбалари, шакли, метод, усул ва воситалари, уларнинг турли-туманлиги, улардан самарали фойдаланиш ва хоказолар ҳисобланади.

Таълим жараёнида касб таълими ўқитувчиларимустақил таълимлаш орқали қуйидаги вазифаларни белгилаб олиши лозим:

- мустақил таълим олиш;
- янги билимларни мустақил тарзда пухта ўзлаштириш кўникмаларига эга бўлиш;

- керакли маълумотларни излаб топиш, қулай усул ва воситаларни аниқлаш;

- ахборот манбалари ва манзилларидан самарали фойдаланиш;
- анъанавий ўқув ва илмий адабиётлар, меъёрий ҳужжатлар билан ишлаш;

- электрон ўқув адабиётлар ва маълумотлар банки билан ишлаш;

- интернет тармоғидан мақсадли фойдаланиш;

- мобил технологиялар асосида мустақил таълимни ташкил этиш;

- ўз фаолиятини инновацион ёндашув асосида ташкил қилиш кўникмасини эгаллаш;

- умумий ва хусусий компетенцияларни эгаллашга йўналтирилганлик.

Ўқув жараёнида мустақил таълимни ташкил этишда талабаларнинг назарий ва амалий тайёргарлик даражасини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш мумкин:фаннинг айрим мавзуларини ўқув адабиётлари ёрдамида мустақил ўзлаштириш, ўқув манбалари билан ишлаш;(битирув) малакавий иши учун материаллар тўплаш;амалиётдаги мавжуд муаммонинг ечимини топиш, тест,

мунозарали саволлар ва топшириқлар тайёрлаш; илмий мақола, тезис ва маъруза тайёрлаш; тавсия қилинган адабиётларни ўрганиш ва таҳлил этиш; фанни ўқитишдаги инновациялар, педагогик технологиялар ҳамда илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва бошқалар.

Талабаларида мустақил таълимни самарали ташкил этишда:

- тизимли ёндашиш;
- барча босқичларини мувофиқлаштириш ва узвийлаштириш;
- ташкил этиш ва назорат қилиш механизмларини такомиллаштириб

бориш зарур.

Талабаларининг мустақил таълим жараёни инновацион ёндашувга кўра такомиллаштириб борилган ахборот-услубий таъминотга асосланиши лозим. Талабаларининг мустақил таълимлаш натижасида-меъёрий ҳужжатларни ўрганиш ва улар асосида таълимтарбия жараёнини ташкил этиш, педагогик жараёнларнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш, сифат ва самарадорлигини оширишга тизимли ёндашувни жорий этиш, талабаларнинг ўқув фаолиятини такомиллаштириш, талабалар учун зарур ва қулай бўлган таълим муҳитини вужудга келтирувчи ахборотларни тўплаш, таълимтарбия жараёнини ташкил этишнинг инновацион моделларини ишлаб чиқиш каби самарали натижаларга эришилади.

"XX асрнинг сўнги ўн йиллигида жамият томонидан олинган фалсафий ва мафкуравий йўналишларнинг кенглиги фалсафий ва методологик тушунчаларнинг хилма-хиллигини аниқлади, бунинг асосида умумқасбий ва муҳандислик таълимининг янгиланиши содир бўлди, муҳандислик таълимининг ўзгарувчанлиги рус таълими янгиланишининг биринчи даврида тасдиқланди" [153, 41-бет].

Бу босқичнинг асосий хусусиятлари-шахсга йўналтирилган ўқитишнинг концептуал асосларини, касбий тайёргарлик сифатини оширишга эмас, балки талабаларнинг ижодий ўз-ўзини фаоллаштириши, ўз-ўзини аниқлаш ва ўз-ўзини тарбиялаш қобилиятини ривожлантиришга қаратилган янги педагогик технологияларни ишлаб чиқиш. Бу жараёнда талабаларнинг мустақил таълимларига муҳим ўрин берилди.

Умумқасбий фанларни ўрганишда талабаларнинг мустақил таълимларини фаоллаштириш концептуал моделини қуришда биз педагогик моделлаштириш тамойилларига амал қиламиз-булар илмий тадқиқотни амалга оширишда тадқиқотчининг қуйидаги асосий ғояларидир: педагогик моделлаштириш-педагогик категориялардан бири; у таниқли педагогик мунтазамликка асосланган ва педагогик муаммоларнинг муайян синфини ҳал қилишнинг енг умумий стратегиясини тавсифловчи асосий меъёрий қоидадир. У педагогик назарияни ривожлантириш учун тизим шакллантирувчи омил сифатида ҳам, унинг самарадорлигини ошириш мақсадида педагогик амалиётни узлуксиз такомиллаштириш мезони сифатида ҳам хизмат қилади [6, с. 314].

Концептуал моделни яратиш тамойиллари келажакдаги мутахассиснинг ҳаракатлари контекстида кўриб чиқилади, бу "анъанага кўра ва моҳиятан педагогика фанининг мазмуни ва вазифаларига мос келиши керак, педагогика фаолият билан шуғулланади ва охир-оқибат таълимни қандай қуриш, амалга ошириш ва такомиллаштириш ҳақида норматив билимларни берди" (В. В. Краевский) [114, 6-бет].

Педагогик тамойилларнинг вазифалари турлича. В.С Безрукова функцияларни қуйидаги педагогик тамойилларга тақсимлади:

- биринчидан, уларнинг батафсил ва информацион мақсадлари билан одатда ихчам, ихчам шаклда ифодаланади....

- иккинчидан, педагогик жараёни қуриш учун қўлланиладиган тамойиллар, яъни мазмун, метод, восита, шакл ва улар ўртасидаги муносабатларни танлаш....;

- учинчидан, принциплардан таълим муносабатларининг самарадорлиги мезонлари сифатида фойдаланилади, уларнинг иштирокчилари ривожланишини таъминлайди ...;

- тўртинчидан, улардан педагогик жараённинг ўзини ривожлантиришда қонуният сифатида фойдаланилади" [28, 20-бет].

Тамойилларини танлашда, биз қуйидаги омилларга таянамиз:

- объективлик - ҳар бир тамойил объектив мавжуд педагогик воқелик асосида шакллантирилиши лозим;

- йўналтириш-тамойилнинг муайян синф педагогик зиддиятларни ҳал этишга йўналтирилиши, педагогик вазифаларни ҳал этиш, педагогик фаолиятнинг умумий стратегиясини шакллантириш;

- тизим-ҳар бир тамойил педагогик тизимнинг барча таркибий қисмларига (унинг мақсадлари, мазмуни, воситалари, ўқитиш усуллари ва шаклларига нисбатан анча аниқ талаблар қўйиши керак);

- аспект-янги шакллантирилган тамойил янги ёндашувларни, ўқув жараёнини такомиллаштиришнинг янги имкониятларини очиб бериши керак;

- ҳар бир тамойилнинг амалга оширилиши умуман таълим тизими самарадорлигини сезиларли даражада ошириши лозим.

Умумқасбий фанларни ўрганишда талабаларнинг мустақил таълимларини фаоллаштириш моделлаштириш тамойиллари сифатида узвийлик, ривожланиш ва касбий компетентликнинг қуйидаги жиҳатларини аниқланди, узлуксизлик тамойили олий касбий таълим тизимининг етакчи тамойилларидан биридир. Бизнинг алоҳида ҳоллар учун-мустақил таълимлашни фаоллаштириш учун концептуал моделлар қуриш, узлуксиз таълимнинг турли босқичларида таълим муаммоларни ҳал қилиш, мақсадларни белгилаш орқали ўқитиш усулва шакллариини ўз ўрнига қўйиш орқали амалга ошириш мустақил таълимларни ташкил этишда муҳим аҳамиятга эга.

Узлуксизлик тамойили, бизга маълумки, педагогика фанининг турли соҳаларида тадқиқот предмети ҳисобланади.

Ю.А.Кустов олий таълимда педагогик ҳаракатнинг узлуксизлигини ҳисобга олиб, XX асрнинг ўрталаридан бошлаб ўқитишда узлуксизлик тамойилининг моҳиятини ретроспектив тавсифлаб берди. В. Г. Ананиев (1953) ёзишича, "ўқитишнинг узлуксизлиги — асосий фанларни ўрганиш жараёнида талабалар билимлари тизимининг вақт эволюциясидир.

Ю.А.Кустов қайд этишича, педагогик жараённинг узлуксизлиги ва яхлитлигини таъминлаш зарурати, унинг натижалари ва фойдаси бўлмаган ҳолатлар ўртасидаги зиддиятларни ҳал қилиш ҳисобланади. Узлуксизлик тамойили ўқув материали мазмунининг тузилишини қайта қуриш ва ўқув жараёнининг чизиқли-дискрет табиати зиддиятларини бартараф этишга қаратилган ўқитиш усуллари оптималлаштириш қонуниятларини акс еттирувчи дидактика категорияси бўлиб, бу қонуниятларни таълим, ривожланиш ва таълим мақсадларига қараб амалга ошириш йўллариининг ўзгаришини характерлайди".

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, талабаларни педагогик мустақил билим олишга тайёрлашнинг асосий мақсади - уларда ушбу таълимда чуқур англаб этилган қизиқиш, талаб ва маҳоратларини, кўникма ва қобилиятларни педагогик маданиятни такомиллаштиришга йўналтириш омили сифатида шакллантиришдан иборатдир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2017. – Б. 39.
2. Муслимов Н.А. Бўлажак ўқитувчиларни касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнида компетентлик. Меҳнат ва касб таълими ўқитувчилари касбий компетентлигини таъминлашнинг интегратив технологиялари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. - Тошкент: ТДПУ, 2010. - Б. 114-118.
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дис.- Т.: 2007. - 315 б.
4. Педагогический энциклопедический словарь / Ред. Кол.: Б.М. Бим-Бад и др. М.: Научное изд-во "Большая российская энциклопедия". - М., 2002. -68 с.

МУАЛЛИФ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Хайитова Шахноза Данияровна**, доцент [**Хайитова Шахноза Данияровна**, доцент], [**Xayitova Shakhnoza Daniyarovna** associate professor]; манзил: Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18а, [адрес: Самарқанд, ул. Амира Темура, 18А], [address: Samarkand, 18A Amir Temur Street]